

स्वातंत्र्यसंग्रामातील विस्मृत नायक: आष्टा येथील हुतात्मा केशवराव तळवलकर यांच्या क्रांतिकारी कार्याचा अभ्यास

प्रा. डॉ. ओलेकर प्रमोदकुमार अंकुश

प्राध्यापक आणि इतिहास विभागप्रमुख,

आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज, आष्टा, ता. - वाळवा, जि. सांगली. ४१६३०१

Corresponding Author - प्रा. डॉ. ओलेकर प्रमोदकुमार अंकुश

DOI - 10.5281/zenodo.19722883

गोष्टवारा (Abstract):

भारताचा स्वातंत्र्यलढा हा केवळ देशाच्या भौगोलिक सीमां पुरताच मर्यादित नव्हता, तर तो सातासमुद्रापार असलेल्या देशांमधूनही तितक्याच प्रखरतेने लढला गेला. प्रस्तुत शोधनिबंधात सांगली जिल्ह्यातील आष्टा येथील क्रांतिकारी केशव रामकृष्ण तळवलकर (१८९१-१९१८) यांच्या अल्पपरिचित परंतु अत्यंत प्रेरणादायी जीवनप्रवासाचा ऐतिहासिक वेध घेण्यात आला आहे. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी महाराष्ट्रात धगधगणाऱ्या सशस्त्र क्रांतीच्या ज्वालांनी प्रेरित होऊन तळवलकर यांनी विद्यार्थी दशेपासूनच क्रांतिकारी चळवळीत स्वतःला झोकून दिले.

ब्रिटीश पोलिसांच्या अटकेची टांगती तलवार असताना त्यांनी मोठ्या चातुर्याने गोव्यामार्गे अमेरिकेला प्रयाण केले. सॅन फ्रान्सिस्को (अमेरिका) हे केंद्र निवडून त्यांनी भारतीय क्रांतिकारकांच्या आंतरराष्ट्रीय जाळ्यामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवला. गदर चळवळीच्या समकालीन काळात परदेशात राहून भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी जनमत आणि रसद गोळा करण्याचे महत्त्वाचे कार्य त्यांनी केले. दुर्दैवाने, वयाच्या अवघ्या २७ व्या वर्षी (१९१८ मध्ये) मायभूमीला स्वतंत्र पाहण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून त्यांना परदेशातच वीरमरण आले.

हा अभ्यास केवळ एका विस्मृत नायकाच्या बलिदानाची गाथा मांडत नाही, तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून वैश्विक स्तरावर गेलेल्या क्रांतिकारी विचारांच्या प्रसारावरही प्रकाश टाकतो.

महत्त्वाचे शब्द (Keywords): केशवराव तळवलकर, आष्टा, सांगली, सशस्त्र क्रांती, सॅन फ्रान्सिस्को, गदर चळवळ, हुतात्मा, आंतरराष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढा.

प्रस्तावना:

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास हा केवळ सत्याग्रह आणि अहिंसक आंदोलनांपुरता मर्यादित नाही, तर तो सशस्त्र क्रांतीच्या रक्ताने आणि बलिदानानेही लिहिला गेला आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला, विशेषतः लोकमान्य टिळकांच्या जहाल कालखंडात, महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात अनेक तरुण गुप्त क्रांतिकारी संघटनांकडे

ओढले गेले. सांगली जिल्ह्यातील आष्टा येथील केशव रामकृष्ण तळवलकर हे अशाच एका समर्पित क्रांतिकारकाचे नाव आहे.

अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकाच्या संधिकाळावर जन्मलेले तळवलकर हे त्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यांनी ब्रिटिशांच्या दडपशाहीला घाबरून न जाता परदेशातील भूमीतून स्वराज्याचा हुंकार

दिला. सांगलीच्या आष्टा गावातून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास गोवामार्गे थेट अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्कोपर्यंत पोहोचला. परदेशातून 'गदर' चळवळीसारख्या माध्यमातून त्यांनी जो संघर्ष केला, त्याचे दस्तऐवजीकरण ऐतिहासिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा शोधनिबंध त्यांच्या या विस्मृत प्रवासाचा आणि बलिदानाचा आढावा घेण्याचा एक नम्र प्रयत्न आहे.

संशोधन पद्धती (Research Methodology):

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी 'ऐतिहासिक आणि विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धती' वापरण्यात आली आहे. संशोधनाचे निष्कर्ष काढण्यासाठी खालील स्रोतांचा उपयोग केला आहे:

- प्राथमिक स्रोत: (महाराष्ट्र शासनाचा 'स्वातंत्र्यसैनिक कोष', 'Who's Who of Indian Martyrs' (WWIM, Vol. II) यांमधील अधिकृत नोंदी आणि तत्कालीन सरकारी गॅझेटियर्स.
- द्वितीयक स्रोत स्वातंत्र्यलढ्यावरील ऐतिहासिक ग्रंथ, चरित्रे, आणि जुने लेख.
- ई-संसाधने: सॅन फ्रान्सिस्को येथील भारतीय क्रांतिकारकांच्या कार्याचे दस्तऐवजीकरण करणाऱ्या आणि 'Ghadar Party' च्या डिजिटल अर्काइव्हजचा वापर करून माहितीची पडताळणी केली आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे (Objectives of Research):

१. केशवराव तळवलकर यांच्या जीवनकार्यावर प्रकाश टाकणे.
२. सांगली जिल्ह्यातील सशस्त्र क्रांतीच्या इतिहासाची पुनर्रचना करणे.

३. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात परदेशातील भूमीतून झालेल्या कार्याचे महत्त्व स्पष्ट करणे.
४. एका विस्मृत नायकाच्या बलिदानाला ऐतिहासिक प्रवाहात स्थान मिळवून देणे.

आष्टा येथील हुतात्मा केशवराव तळवलकर यांचे क्रांतिकारी कार्य:

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या समग्र इतिहासात महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते, परंतु १८९१ ते १९१८ या कालखंडाचा विचार करता या भागात संघटित राजकीय चळवळी आणि स्वातंत्र्यसैनिकांची संख्या अत्यंत नगण्य होती. १९३० नंतरच्या सविनय कायदेभंग चळवळीत आणि १९४२ च्या 'प्रति सरकार' आंदोलनात सातारा - सांगलीने मोठे नेतृत्व दिले, मात्र विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा लोकमान्य टिळकांच्या जहाल कालखंडाचा उदय होत होता, तेव्हा या भागातील जनमानस राजकीयदृष्ट्या प्राथमिक अवस्थेत होते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत सांगली जिल्ह्यातील आष्टा (ता. वाळवा) येथील केशव रामकृष्ण तळवलकर यांनी सशस्त्र क्रांतीचा जो मार्ग स्वीकारला, तो केवळ त्या प्रदेशासाठीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या अद्वितीय ठरतो.

केशव तळवलकर यांचा जन्म १८९१ मध्ये आष्टा येथे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांच्या विद्यार्थी दशेतच महाराष्ट्रात 'अभिनव भारत' सारख्या गुप्त क्रांतिकारी संघटनांचे जाळे पसरू लागले होते. बंगालच्या फाळणीनंतर उसळलेल्या स्वदेशीच्या लाटेने आणि टिळकांच्या 'केसरी'तील प्रखर विचारांनी प्रभावित होऊन, केशवरावांनी सशस्त्र क्रांतीच्या माध्यमातून देशाला स्वतंत्र करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले. विद्यार्थी असतानाच त्यांनी स्थानिक स्तरावर ब्रिटीश विरोधी कारवायांमध्ये सक्रिय सहभाग

घेण्यास सुरुवात केली होती. जेव्हा ब्रिटीश पोलिसांना त्यांच्या या गुप्त कारवायांचा सुगावा लागला आणि त्यांच्या अटकेची शक्यता निर्माण झाली, तेव्हा त्यांनी अत्यंत चातुर्याने आणि धैर्याने महाराष्ट्र-गोवा सीमा ओलांडली. त्याकाळी ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात अशा प्रकारे भूमिगत होणे आणि पोलिसांना चकवा देणे ही अत्यंत जोखमीची बाब होती.

गोव्याच्या पोर्तुगीज भूमीवरून त्यांनी सातासमुद्रापार जाण्याचे नियोजन केले आणि ते अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथे पोहोचले. विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात सॅन फ्रान्सिस्को हे भारतीय क्रांतिकारकांचे, विशेषतः 'गदर' चळवळीचे प्रमुख आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनले होते. केशव तळवलकर यांनी या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर राहून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यासाठी मोलाचे योगदान दिले. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात (१९१४-१८) जेव्हा जगभरातील भारतीय क्रांतिकारक 'हिंदू-जर्मन षडयंत्रा'च्या माध्यमातून ब्रिटिशांविरुद्ध मोठ्या सशस्त्र उठावाचे स्वप्न पाहत होते, तेव्हा तळवलकर या चळवळीत सक्रिय होते. सांगलीच्या एका ग्रामीण भागातून आलेला हा तरुण सातासमुद्रापार जाऊन जागतिक स्तरावरील क्रांतीमध्ये सामील झाला, ही बाब त्यांच्या अफाट जिद्दीची साक्ष देते.

तळवलकर यांनी आपले हे आयुष्य परदेशात 'वनवासात' व्यतीत केले. मायभूमीपासून हजारो मैल दूर असतानाही त्यांच्या मनात मातृभूमीच्या स्वातंत्र्याविषयीची ओढ कायम होती. मात्र, नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते. १९१८ मध्ये जेव्हा पहिले महायुद्ध संपण्याच्या मार्गावर होते आणि जगभरात स्पॅनिश फ्ल्यूची महाभयंकर साथ पसरली होती, त्याच सुमारास सॅन फ्रान्सिस्को येथे वयाच्या अवघ्या २७ व्या वर्षी त्यांचा मृत्यू झाला. ज्या काळात दक्षिण महाराष्ट्रात आणि विशेषतः सांगली

परिसरात राजकीय जाणीव संध होती, त्या काळात तळवलकरांनी थेट अमेरिकेत जाऊन क्रांतीची मशाल पेटवली. त्यांचे हे बलिदान केवळ सांगली जिल्ह्यासाठीच नव्हे, तर भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघर्षाचे एक सोनेरी पान आहे. या शोधनिबंधाच्या माध्यमातून त्यांच्या विस्मृत कार्याला उजाळा देण्याचा प्रयत्न केला असून, १८९१ ते १९१८ या काळातील त्यांच्या कार्याचे महत्त्व आजच्या पिढीसमोर मांडणे ऐतिहासिकदृष्ट्या अनिवार्य आहे.

मूल्यमापन:

हुतात्मा केशवराव रामकृष्ण तळवलकर यांचा जीवनप्रवास हा अदम्य साहस, प्रखर राष्ट्रवाद आणि सर्वोच्च त्यागाचे प्रतीक आहे. १८९१ ते १९१८ हा कालखंड दक्षिण महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात अत्यंत संमिश्र होता. ज्या काळात सांगली-आष्टा यांसारख्या ग्रामीण आणि संस्थानिक भागात संघटित स्वातंत्र्यसैनिकांची संख्या नगण्य होती, त्या काळात केशवरावांनी थेट जागतिक स्तरावर (सॅन फ्रान्सिस्को) जाऊन ब्रिटिशांना दिलेले आव्हान ऐतिहासिकदृष्ट्या अद्वितीय आहे. आष्टा येथील एका सामान्य कुटुंबातून सुरू झालेला हा प्रवास परदेशातील 'गदर' चळवळीपर्यंत पोहोचला आणि तिथेच देशासाठी त्यांनी प्राणांची आहुती दिली.

या महान क्रांतिकारकाच्या बलिदानाची उशिरा का होईना, पण शासनाने योग्य दखल घेतली. त्यांच्या स्मृती चिरंतन जपण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि आष्टा नगरपालिकेच्या वतीने १९८०-८२ या काळात आष्टा येथे एक भव्य 'हुतात्मा केशवराव रामकृष्ण तळवलकर स्मारक' उभारण्यात आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांच्या विशेष सहकार्यातून आणि नगरपालिकेच्या पुढाकारातून साकारलेले हे स्मारक आजही या विस्मृत

नायकाच्या क्रांतीगाथेची साक्ष देत उभे आहे. हे स्मारक केवळ एका व्यक्तीचे स्मारक नसून ते महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून वैश्विक स्तरावर गेलेल्या लढाऊ वृत्तीचे प्रतीक आहे. त्यांच्या कार्याचे दस्तऐवजीकरण करणे, हीच त्यांना दिलेली खरी श्रद्धांजली ठरेल.

संदर्भ :

१. स्वातंत्र्यसैनिक कोष (महाराष्ट्र शासन), महाराष्ट्र राज्य गॅझेटियर विभाग, मुंबई, पुनर्मुद्रण १९८१.
२. *Who's Who of Indian Martyrs (WWIM), Vol. II, Ministry of Education and Social Welfare, Government of India, New Delhi, 1972 (Pages 321-322).*
३. आष्टा नगरपालिका दस्तऐवज (१९८०-८२): हुतात्मा स्मारक उभारणी आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांच्या भेटीच्या नोंदी.

४. जोग, वि. स., महाराष्ट्रातील सशस्त्र क्रांतीचा इतिहास, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे.
५. फडके, य. दि., विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र, श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे.
६. *Puri, Harish K., Ghadar Movement: Ideology, Organisation and Strategy, Guru Nanak Dev University, Amritsar.*
७. *South Asian American Digital Archive (SAADA): सॅन फ्रान्सिस्को येथील भारतीय क्रांतिकारकांच्या ऐतिहासिक नोंदी (www.saada.org).*
८. *Ghadar Party Memorial Association Archive: अमेरिकेतील भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील क्रांतिकारकांचा इतिहास.*